

ESTUDIO ANATÓMICO DE CORAZONES PORCINOS: IDONEIDAD MORFOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ANATOMÍA HUMANA NORMAL

ANATOMICAL STUDY OF PORCINE HEARTS: MORPHOLOGICAL SUITABILITY FOR TEACHING NORMAL HUMAN ANATOMY

AUTORES: MICHELONI GILBERT, Celeste Belén^{1,3}; FISCH, Sofía Aylén¹; FERNANDEZ, Josefina³; FLORES LACSI, Rocío Evangelina¹; GAONA, Humberto Avelino¹.
DIRECTOR: Mijalec, Alexander Ivar^{1,2}

(1) Cátedra I de Anatomía Humana Normal - Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. (UNNE)

(2) Instituto de Cardiología de Corrientes "Juana Francisca Cabral".

(3) Sociedad Científica de Estudiantes de la Salud de la UNNE

Contacto: Micheloni Gilbert, Celeste Belén.

E-mail: celesmicheloni@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La docencia en anatomía humana requiere materiales accesibles y anatómicamente comparables al cuerpo humano, especialmente debido a la escasez de piezas cadavéricas disponibles para la enseñanza, consecuencia del bajo número de donaciones. **Objetivos:** Evaluar la utilidad del corazón porcino como recurso anatómico para la enseñanza, comparando su morfología con la del corazón humano. **Materiales y método:** Se realizó un estudio descriptivo, transversal y mixto. Se analizaron macroscópicamente dos corazones porcinos y dos humanos (neonatales), fijados en formaldehído al 10%, y se llevó a cabo una comparación estructural entre ambos modelos. Paralelamente, se desarrolló una actividad práctica guiada con estudiantes, quienes manipularon los modelos porcinos. Posteriormente, se recogió su percepción mediante un cuestionario estructurado. Los datos cuantitativos fueron procesados en Microsoft Excel y analizados en porcentajes. **Resultados:** Se observaron similitudes notables en las cámaras, válvulas y distribución de los vasos coronarios. Las principales diferencias incluyeron la orientación anatómica, el grosor ventricular, la morfología atrial y el drenaje venoso. Desde la perspectiva pedagógica, el 91,2 % (n=83) de los estudiantes manifestó que el corazón porcino permitió comprender de forma clara las estructuras cardíacas, el 86,9 % (n=79) afirmó que facilitó la comparación con el modelo humano, y el 93,4 % (n=85) consideró que contribuyó significativamente al aprendizaje general del tema. **Conclusión:** La accesibilidad, bajo costo y similitud funcional del corazón porcino lo posicionan como un recurso didáctico valioso en contextos de formación médica básica. Se resalta como hallazgo novedoso la buena recepción estudiantil del modelo porcino para el aprendizaje anatómico.

Palabras clave: Corazón porcino - Comparación anatómica.

INTRODUCCIÓN

La anatomía, como ciencia básica, integra diversas disciplinas que en conjunto permiten adquirir una visión más global y una comprensión más profunda del estudio del cuerpo humano. El estudio del cadáver humano ha sido tradicionalmente la base esencial para el aprendizaje anatómico. Esta práctica permite conectar la teoría con la realidad estructural

ABSTRACT

Introduction: Teaching human anatomy requires accessible materials that are anatomically comparable given the lack of cadaveric pieces available for teaching due to low donation rates. **Objectives:** This study evaluates the usability of the porcine heart as an anatomical resource for teaching human anatomy. **Material and method:** A descriptive cross-sectional study was carried out, with mixed design. Juvenile porcine hearts and neonatal human hearts were macroscopically analyzed, preserved in 10% formaldehyde, to then realize a morphological comparison between the organs. Concurrently, a guided practical activity was developed with the students, whose perceptions were collected via a structured questionnaire. Quantitative data were processed using Microsoft Excel and analyzed as percentages. **Results:** Similarities were observed between the cardiac chambers, valves and the coronary arterial system, whereas the main differences were appreciated in the anatomical orientation, ventricular width, atrial morphology and venous drainage. From a pedagogical perspective, 91.2% (n=83) of the students said that the pig heart made it possible to understand the cardiac structures, 86.9% (n=79) stated that it facilitated comparison with the human model, and 93.4% (n=85) considered that it contributed significantly to the learning of the subject. **Conclusion:** Its accessibility, low cost and functional similarity positions it as a valuable teaching resource in basic medical education. Also, the positive student reception of the porcine model for anatomical learning in medical education is highlighted as a novel finding.

Key Words: Porcine heart - Anatomical comparison

y genera experiencias motivadoras que favorecen el aprendizaje. No obstante, la complejidad de ciertas regiones como el corazón, junto con la escasa disponibilidad de material cadavérico en particular debido a la limitada cantidad de donaciones, plantea la necesidad de buscar alternativas didácticas. En este marco, la anatomía comparada, especialmente el uso del corazón porcino por su similitud con el humano, se propone como una estrategia pedagógica eficaz.

OBJETIVOS

El presente estudio tiene como propósito analizar comparativamente la morfología macroscópica del corazón porcino y del corazón humano. Asimismo se enfoca en evaluar el grado de comprensión y reconocimiento de estructuras cardíacas por parte de los estudiantes al interactuar con corazones porcinos en actividades prácticas. De este modo, se busca demostrar la viabilidad, aplicabilidad y valor pedagógico del uso del corazón porcino como recurso complementario en la enseñanza de la anatomía cardíaca humana.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio con enfoque mixto, compuesto por dos instancias complementarias y secuenciales: primero, un análisis cualitativo de carácter morfológico comparativo entre corazones porcinos y humanos; y posteriormente, un estudio descriptivo de tipo transversal aplicado a estudiantes de primer año de Medicina, cursando la materia “Anatomía Humana Normal” (AHN) en el año 2024, en la Cátedra I de la Facultad de Medicina de la UNNE.

1. Análisis morfológico comparado entre corazones porcinos y humano.

Se realizó un análisis cualitativo comparativo de la morfología externa e interna de 2 (dos) corazones porcinos juveniles y 2 (dos) corazones humanos neonatales del banco anatómico de la Cátedra I de AHN de la Facultad de Medicina, UNNE. Las muestras, fijadas en formaldehído al 10% y conservadas bajo condiciones de bioseguridad, se seleccionaron para asegurar comparabilidad morfológica, excluyendo piezas con características fetales mediante la confirmación del cierre del ductus arterioso y foramen oval.

Tras remover la grasa exterior, para mejorar la visualización, se disecó 1 (un) corazón de cada especie mediante técnica clásica. Se efectuó además un corte coronal en 1 (un) corazón porcino y 1 (uno) humano para comparar la disposición interna de las cavidades. El propósito fue identificar similitudes anatómicas que justifiquen el uso del corazón porcino como modelo didáctico en la enseñanza de la anatomía cardíaca humana.

2. Experiencia educativa aplicada a estudiantes.

Los participantes fueron organizados en 7 (siete) grupos de 13 (trece) integrantes. A cada grupo se le asignó 1 (uno) corazón porcino juvenil, disecado

durante la primera fase. Para minimizar sesgos, la especie del órgano no fue revelada hasta la finalización del ejercicio.

Durante la actividad, los estudiantes enunciaron las estructuras anatómicas que lograban identificar, las cuales fueron registradas en una grilla estructurada dicotómica. La grilla estuvo compuesta por 28 estructuras cardiovasculares previamente definidas, seleccionadas por su relevancia anatómica y pertinencia en el contexto de la enseñanza práctica. Por último, cada estudiante completó de forma individual una encuesta estructurada, de tipo cerrada. Cada ítem fue valorado mediante una escala tipo Likert de cinco puntos. Las dimensiones consideradas incluyeron:

- Comprensión anatómica: considerada como grado de entendimiento de la morfología cardíaca luego de la práctica.
- Correlación teórico-práctica: percepción y coherencia entre los contenidos teóricos y la observación directa.
- Identificación anatómica: capacidad para reconocer estructuras anatómicas en el modelo.
- Modelo anatómico tangible: valoración del uso del corazón porcino como recurso físico de aprendizaje.
- Percepción de dificultad: nivel de complejidad percibido durante la actividad.

Los datos recolectados fueron organizados y procesados en Microsoft Excel.

El estudio se solicitó a los participantes el consentimiento informado escrito asegurando la confidencialidad de los datos.

RESULTADOS

1. Análisis morfológico comparado entre corazones porcinos y humano.

El análisis morfológico inicial evidencia diferencias marcadas en forma y orientación. El corazón porcino presenta una forma que recuerda a la silueta clásica del “corazón de San Valentín”, con un vértice más definido. Mientras que el humano tiene forma trapezoidal y una ligera inclinación izquierda en la cavidad torácica (Figura 1). Las cámaras izquierdas porcinas ocupan aproximadamente dos tercios del órgano, con un ápex formado enteramente por el VI, a diferencia del corazón humano, donde las cavidades presentan proporciones similares (Figura 5).

FIGURA 1. Configuración externa (vista anterior).

1. Aorta, 2. Arteria Pulmonar, 3. Surco interventricular anterior, 4. Ápex, 5. Orejuela derecha, 6. Orejuela izquierda, 7. Ventriculo derecho y 8. Ventriculo izquierdo.

CONFIGURACIÓN EXTERNA DEL CORAZÓN.

• *Ventriculos:*

En el corazón porcino, los ventrículos presentan una configuración cónica, con la cara posterior en contacto con el diafragma y la anterior orientada hacia el esternón, lo cual responde a la postura ungligrada del animal. Esta disposición anatómica difiere de la observada en humanos, donde la posición ortógrada determina una orientación distinta del órgano. Asimismo, la proporción ventricular respecto al tamaño total del órgano es relativamente menor en el cerdo en comparación con el ser humano.

Ventriculo derecho (VD): Los componentes morfológicos básicos del ventriculo derecho del cerdo son estructuralmente muy similares a los del humano (Figura 1). Aunque existe una mayor superposición del atrio derecho y el VD en la especie porcina. A su vez, el surco coronario porcino es más profundo (Figura 2) y prominente y el tronco pulmonar en la especie porcina presenta una orientación más curvada hacia posterior y superior.

FIGURA 2. Configuración externa (vista posterior).

1. Vena cava superior, 2. Vena cava inferior, 3. Atrio derecho, 4.

Surco interventricular posterior, 5. Ápex, 6. Ventriculo izquierdo y 7. Ventriculo derecho.

Ventriculo izquierdo (VI): Morfológicamente el ventriculo izquierdo porcino posee ciertas similitudes, así como también diferencias notables en comparación con el humano. En la especie porcina, el VI compone la totalidad del ápex (vértice) del corazón (Figura 1). Además el surco interventricular anterior se encuentra situado hacia la izquierda de la masa ventricular, y el posterior se extiende a lo largo de la superficie diafragmática (Figura 2).

• *Atrios:*

En ambas especies, cada atrio cuenta con un componente venoso y una orejuela. A su vez, las orejuelas del corazón porcino se orientan hacia anterior, es decir hacia el esternon.

Atrio derecho (AD): el seno venoso recibe a las venas cavas superior e inferior y el orificio del seno coronario. Las venas cavas en el cerdo, se abren en el atrio en un ángulo de 90° (noventa grados) entre sí, mientras que en el hombre los orificios de las 2 venas cavas están directamente alineados, en un ángulo de 180° (ciento ochenta grados) (Figura 2). Por otra parte, las orejuelas derechas de los atrios de ambas especies presentan una forma triangular (Figura 1).

Atrio izquierdo (AI): El atrio de ambas especies cuenta con un tamaño muy similar. Pero a diferencia de la especie humana, la cara posterior del corazón porcino solo cuenta con dos orificios para la llegada de sus dos venas pulmonares. En particular, la orejuela izquierda porcina es de mayor tamaño y posee forma triangular a diferencia de la clásica forma de “caballito de mar” que presenta la orejuela izquierda humana (Figura 1).

CONFIGURACIÓN INTERNA DEL CORAZÓN.

• *Ventriculos:*

Ambos ventrículos presentan componentes de entrada y salida claramente definidos, integrados por válvulas (tricúspide y mitral), cuerdas tendinosas y músculos papilares. Sin embargo, se identifican diferencias morfológicas relevantes entre ambas especies.

Ventriculo derecho: En el corazón porcino, la entrada VD se extiende desde la unión atrioventricular hasta las uniones distales del aparato de tensión de la válvula tricúspide. Esta válvula cuenta con tres valvas triangulares las cuales se insertan por su base en el

borde del orificio atrioventricular derecho (Figura 5 y 6). Al igual que en el humano, cada valva se corresponde con una de las paredes del ventrículo derecho, lo que permite su clasificación anatómica en valvas anterior, posterior y septal. A su vez, cuenta con un sistema de cuerdas tendinosas y músculos papilares que aseguran su funcionalidad (Figura 6). Por otro lado, en ambas especies, el infundíbulo actúa como una estructura de soporte para la válvula pulmonar, reforzando la continuidad anatómica y funcional entre el VD y el tracto de salida hacia la arteria pulmonar.

El componente apical del VD porcino cuenta con trabeculaciones muy gruesas, mucho más amplias que las observadas en el humano. Siendo la más prominente la trabeculación septomarginal (Figura 3). Esta trabécula se divide en el techo del ventrículo en dos extremidades que, a su vez, abrazaban superiormente el pliegue de la pared medial del corazón, conocido como infundíbulo.

FIGURA 3. Configuración interna del ventrículo derecho. Corazón porcino (A) 1. Válvula tricúspide, 2. Trabécula septomarginal, 3. Músculo papilar, 4. Arteria pulmonar. Corazón Humano (B) 1. Atrio derecho, 2. Válvula tricúspide, 3. Músculo papilar, 4. Trabecula septomarginal, 5. Arteria pulmonar, 6. Válvula pulmonar.

En el cerdo, el componente de salida (infundíbulo y válvula pulmonar) están en alineación directa con el componente de entrada (válvula tricúspide, cuerdas tendinosas y músculos papilares), mientras que en el hombre estas estructuras estaban casi en ángulo recto entre sí. Esto también puede ser una adaptación a las diferentes posturas entre el cerdo y el hombre.

Ventrículo Izquierdo: A primera vista, se observa que la pared del VI del cerdo es más gruesa que la del corazón humano (Figura 5). Esta diferencia estructural también se refleja en los músculos papilares, que en el corazón porcino presentan un mayor grosor en comparación con los del ser humano.

En ambas especies, el aparato tensor del ventrículo izquierdo está conformado por músculos papilares de tercer orden, dispuestos en pares, que se insertan en las paredes anterolateral y posteromedial del ventrículo y se conectan con las valvas de la válvula mitral a través de cuerdas tendinosas (Figura 6). El componente de entrada del ventrículo izquierdo, tanto en el cerdo como en el ser humano, está constituido por la válvula mitral, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. En ambos casos, la válvula mitral presenta dos valvas: la valva mural (posterior), que es de mayor tamaño, y la valva aórtica (anterior) (Figura 4).

FIGURA 4. Configuración interna del ventrículo izquierdo. Corazón porcino (A) y corazón humano (B) 1. Válvula mitral, 2. Músculo papilar, 3. Aorta y 4. Válvula aórtica.

Un rasgo morfológico distintivo que permite diferenciar el ventrículo izquierdo entre ambas especies es la presencia, en el corazón humano, de finas trabeculaciones entrecruzadas, las cuales no se observan con igual prominencia en el corazón porcino (Figura 5).

FIGURA 5. Configuración interna (cara posterior). Corazón porcino (A) y corazón humano (B) 1. Atrio derecho, 2.

Válvula tricúspide,

3. Ventriculo derecho, 4. Septo interatrial, 5. Septo interventricular, 6. Atrio izquierdo, 7. Válvula Mitral, 8. Ventriculo izquierdo, 9. Músculo papilar, 10. Ápex, 11. Vena cava superior.

- *Atrios:*

La localización del septo atrial en el cerdo es diferente de la observada en el hombre.

Atrio derecho: Tanto en el hombre como en el cerdo, la orejuela derecha se encuentra revestida por músculos pectíneos. Estos músculos se extienden bordeando los márgenes parietales del vestíbulo de la válvula tricúspide. A su vez, el vestíbulo se encuentra conformado por una musculatura lisa que soporta las valvas de la válvula tricúspide (Figura 5).

En el AD del corazón porcino, la fosa oval se encuentra ubicada más cerca del orificio de la vena cava superior en comparación con su posición en el corazón humano. Además, presenta una disposición más superior y una depresión más profunda.

Atrio izquierdo: En ambas especies, los músculos pectíneos están restringidos a las paredes internas. El vestíbulo auricular izquierdo, de paredes lisas, soporta las valvas de la válvula mitral (Figura 6). El verdadero septo interatrial está formado por el piso de la fosa oval ya que la mayoría del septo está compuesta por un surco plegado entre la vena cava superior y la vena pulmonar derecha en ambas especies.

IRRIGACIÓN Y DRENAJE VENOSO:

Es similar al corazón humano, las arterias coronarias en el cerdo nacen de los senos aórticos correspondientes. La arteria coronaria derecha surge del seno derecho, mientras que la arteria coronaria izquierda lo hace del seno izquierdo. La arteria coronaria derecha se dirige al surco coronario derecho y la arteria coronaria izquierda se bifurca en las ramas interventriculares anterior, la cual desciende por el surco interventricular anterior (Figura 1), y la circunfleja, que se introduce en el surco coronario.

En los corazones porcinos, la arteria coronaria derecha continúa más allá del “crux cordis” y da origen a la rama interventricular posterior (Figura 2), irrigando la mayor parte de la pared posterior del corazón .

El sistema venoso coronario en el cerdo está dominado por el seno coronario izquierdo, situado en el surco atrioventricular izquierdo. La gran vena cardíaca asciende por el surco interventricular anterior y a diferencia del humano, se une con la vena álgos izquierda, formando el seno coronario. El seno coronario en el cerdo recibe las venas marginales y la vena cardíaca media, similar al sistema de drenaje venoso en el corazón humano, con venas anteriores menores drenando el ventrículo derecho.

Como se mencionó anteriormente, las venas cavas en el cerdo se abren en el AD en un ángulo de 90° (noventa grados) entre sí, mientras que en el hombre los orificios de las 2 venas cavas están directamente alineados, en un ángulo de 180° (ciento ochenta grados) (Figura 2).

La vena álgos porcina presenta un gran tamaño e ingresa además por el lado izquierdo del corazón y drena en el seno coronario, formando de esta manera un tercer ángulo recto con respecto a las cavas.

2. Experiencia educativa aplicada a estudiantes.

Entre Septiembre y Octubre de 2024, se desarrolló la segunda instancia del estudio mediante una actividad práctica presencial. Se obtuvo una cohorte total de 91 estudiantes.

Los resultados evidencian que el 96% (n=87) logró identificar correctamente al menos 25 (veinticinco) de las 28 estructuras evaluadas (tabla N°1), estableciendo así un índice de reconocimiento anatómico elevado en el contexto del modelo porcino. Las estructuras identificadas con mayor frecuencia incluyeron a la arteria aorta (99% n=90), vena cava superior (98% n=89), vena cava inferior (98% n=89), surco interventricular anterior (97% n=88%), VI (96%

FIGURA 6. Configuración interna (cara posterior).

Corazón porcino (A) y corazón humano (B) 1. Atrio izquierdo, 2. Válvula mitral, 3. Ventriculo izquierdo, 4. Septo interventricular, 5. Atrio derecho, 6. Válvula tricúspide, 7. Ventriculo derecho, 8. Músculo papilar, 9. Ápex, 10. Aorta.

n=87), VD (95% n=86), tronco pulmonar (96% n=87) y ápex (95% n=86).

Además, se administró un cuestionario de percepción posterior a la práctica donde se halló que:

- 91,2% de los estudiantes (n=83) calificaron la experiencia como “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” para la comprensión de la anatomía cardíaca humana.
 - 86,9% (n=79) manifestaron que el corazón porcino permitió una mejor correlación entre los contenidos teóricos y la estructura tridimensional observada.
 - 93,4% (n=85) consideraron que la actividad contribuyó a mejorar su capacidad de identificación anatómica para futuras prácticas clínicas o evaluaciones.
- De forma general, el 91,2% (n=83) de los estudiantes

expresaron su preferencia por el uso de modelos anatómicos reales y tangibles, como el corazón porcino, frente a otros recursos tradicionales, destacando su valor pedagógico para la integración teórico-práctica.

Solo el 4,4% de los estudiantes (n=4) refirió dificultades para localizar estructuras de menor prominencia en el modelo porcino, como la fosa oval. (Vease gráfico N°1).

Los resultados evidencian una valoración positiva del modelo anatómico porcino y una baja percepción de dificultad en la identificación estructural, lo que respalda su eficacia como recurso didáctico. Su aplicación en la enseñanza práctica de la anatomía cardíaca humana favorece una identificación anatómica precisa y promueve la integración morfofuncional del conocimiento en alumnos de ciencias de la salud.

TABLAN° 1. Frecuencia de identificación de estructuras cardíacas en corazones porcinos por estudiantes de medicina durante una actividad práctica. Asignatura "AHN" Cátedra I, Facultad de Medicina - UNNE. 2024.

Estructura cardíaca	Resultado (%)	Estructura cardíaca	Resultado (%)
Arteria aorta	99% (n=90)	Surco interventricular posterior	93% (n=85)
Vena cava superior	98% (n=89)	Arteria interventricular posterior	95% (n=86)
Vena cava inferior	98% (n=89)	Vena interventricular posterior	85% (n=77)
Tronco pulmonar	96% (n=87)	Surco coronario	92% (n=84)
Ventrículo izquierdo	96% (n=87)	Arteria coronaria derecha	86% (n=78)
Ventrículo derecho	95% (n=86)	Seno coronario	85% (n=77)
Vértice cardíaco (ápex)	95% (n=86)	Válvula mitral	85% (n=77)
Atrio derecho	90% (n=82)	Cuerdas tendinosas (mitral)	88% (n=80)
Atrio izquierdo	87% (n=79)	Válvula tricúspide	87% (n=79)
Orejuela derecha	88% (n=80)	Cuerdas tendinosas (tricúspide)	90% (n=82)
Orejuela izquierda	80% (n=73)	Septo interventricular	89% (n=81)
Surco interventricular anterior	97% (n=88)	Trabécula septomarginal	82% (n=75)
Arteria interventricular anterior	87% (n=79)	Septo interatrial	85% (n=77)
Vena interventricular anterior	88% (n=80)	Fosa oval	88% (n=80)

GRÁFICO N° 1. Distribución expresada en porcentajes de las percepciones estudiantiles con respecto a la utilización de corazones porcinos para la enseñanza de anatomía humana. Asignatura AHN, Cátedra I, Facultad de Medicina - UNNE. 2025.

DISCUSIÓN

Si bien Farrington H (1) sostiene que la instrucción en formato de conferencia resulta más eficaz que la práctica en términos de rendimiento en pruebas y percepción de autoconfianza, nuestros hallazgos ofrecen una perspectiva diferente que cuestiona la validez universal de dicha afirmación. En la actividad práctica presencial se evidenció que los alumnos lograron identificar con notable facilidad un amplio y detallado conjunto de estructuras anatómicas en el corazón porcino. Asimismo, se registró una elevada aceptación hacia el uso de material cadavérico de origen animal, en concordancia con lo observado en el estudio realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín (2) y los trabajos previos realizados en la Facultad de Medicina de la UNNE (3)(4). Estos resultados contradicen la noción de que la instrucción visual sea inherentemente superior en todos los contextos. Nuestra experiencia indica que, cuando se dispone de una guía adecuada y un modelo

anatómico pertinente, como lo es el corazón porcino, el aprendizaje práctico ofrece beneficios concretos en términos de identificación y comprensión de estructuras complejas. Además, se observó una actitud positiva y entusiasta por parte de los estudiantes durante la actividad, lo que sugiere que la práctica vivencial podría también favorecer el desarrollo de la autoconfianza, aunque este aspecto no fue evaluado de forma cuantitativa en el presente estudio.

En los últimos años, la incorporación de tecnologías como la impresión 3D ha generado nuevas oportunidades para la enseñanza anatómica. Diversos estudios han validado el uso de modelos cardíacos impresos en 3D por su precisión anatómica y su valor didáctico (5). Sin embargo, nuestra elección de utilizar corazones porcinos no solo respondió a su similitud morfológica con el corazón humano, sino también a su capacidad de conservar texturas, consistencias y características tisulares que un modelo impreso en 3D o una maqueta no puede replicar. Este componente táctil y realista permite una experiencia sensorial

integral que refuerza el aprendizaje, especialmente en etapas iniciales de la formación médica.

En este sentido, también resulta pertinente considerar los aportes de Araujo Cuauro (6), quien reflexiona sobre el valor insustituible del cadáver humano en la enseñanza de la Anatomía, frente al avance de las tecnologías digitales como la realidad virtual. Si bien reconoce que estas herramientas tecnológicas pueden ser complementarias y útiles en la adquisición de conocimientos anatómicos, sostiene que no logran sustituir la experiencia formativa que brinda el contacto directo con el cuerpo real. Esta perspectiva coincide con nuestros hallazgos, que evidencian que el uso de corazones porcinos, al ofrecer una experiencia anatómica realista y tridimensional, facilita una comprensión más profunda y el desarrollo de habilidades prácticas, superando en efectividad a los modelos exclusivamente virtuales, reafirmando la importancia de experiencias prácticas presenciales en la enseñanza anatómica.

En resumen, las implicancias educativas de esta estrategia son significativas. El corazón porcino representa una opción accesible, ética y pedagógicamente válida, especialmente útil en instituciones con recursos limitados o restricciones legales respecto al uso de cadáveres humanos. Los hallazgos destacan que, aunque existen algunas diferencias anatómicas, como la disposición y el tamaño de ciertos vasos y estructuras internas (relacionados con la postura de cada especie), las similitudes son lo suficientemente significativas como para validar el uso del corazón porcino en entornos académicos y clínicos. Especialmente en los entornos que buscan combinar teoría y práctica. Además, su manipulación permite reforzar habilidades prácticas, como la orientación espacial, la identificación de estructuras y el manejo cuidadoso de tejidos reales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Farrington H. Differing pedagogical methods in the teaching of pig heart anatomy [Internet]. Pullman (WA): Washington State University. 2024 [citado 2025 May 6]. Recuperado de: <https://rex.libraries.wsu.edu/view/pdfCoverPage?download=true&filePid=13413717210001842>
2. Pupo Liane S, Santiesteban Odalis R, Darias Rivas V, Alfonso Rotary Y, Martínez Ríos M. Corazón de cerdo en clase de Anatomía para la formación profesional inicial en Medicina. EDUMED Holguín. [Internet]. 2021 [citado 2025 May 6]. Recuperado de: <https://edumedholguin2021.sld.cu/index.php/edumedholguin/2021/paper/view/496/217>
3. Alderete ND, Schmidt LI, Antoniazzi Pozzer GG, Fogar GS, Mijalec A. La circulación coronaria porcina y su utilidad para la adquisición de destrezas quirúrgicas. [Poster]. XXIX Congreso de la Asociación de Ciencias Morfológicas - XXIV Congreso Internacional; 2023; Nov 3; Corrientes Argentina. Corrientes: Asociación de Ciencias Morfológicas de Corrientes.
4. Alderete ND, Schmidt LI, Antoniazzi Pozzer GG, Fogar GS, Mijalec A. Comparación anatómica de válvulas cardíacas humanas y porcinas: una valiosa herramienta educativa en medicina. [Poster]. XXIX Congreso de la Asociación de Ciencias Morfológicas - XXIV Congreso Internacional; 2023; Nov 3; Corrientes Argentina. Corrientes: Asociación de Ciencias Morfológicas de Corrientes.
5. Krishnasamy S, Mokhtar RA, Singh R, Sivallingam S, Abdul Aziz YF, Mathaneswaran V. 3D rapid prototyping heart model validation for teaching and training – a pilot project in a teaching institution. *Rev Bras Cir Cardiovasc.* 2021;36(5):707–716. DOI: <https://doi.org/10.21470/1678-9741-2020-0433>
6. Araujo Cuauro JC. Los cadáveres digitales de la realidad virtual vs los cadáveres reales en el aprendizaje de la anatomía. ¿Debería ser un reemplazo o la tecnología no logra sustituir al cadáver? *Rev Argent Anat Online.* [Internet]. 2021 [citado 2025 May 8];12(1):25-33. Recuperado de: <https://www.revista-anatomia.com.ar/archivos-parciales/2021-1-revista-argentina-de-anatomia-online-d.pdf>
7. Rivera G, Garzón V. Caracterización de las arterias coronarias en corazón de porcino como modelo anatómico didáctico en estudiantes de ciencias de la salud. *Salutem Scientia Spiritus.* [Internet]. 2020 [citado 2025 May 8];12(1):10–15. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/346011796>
8. García L, Pérez J, Gómez R, Torres M. Anatomía del cerdo aplicada a la experimentación en cirugía general. *Cir Esp.* [Internet]. 2018 [citado 2025 May 9];96(4):211–218. Recuperado de: <https://www.researchgate.net/publication/313552128>
9. López González E, González Cordero F, Gámez Pérez A, Solimán Díaz G, Díaz Riesgo M. La anatomía comparada del corazón, una necesidad de práctica de laboratorio en la carrera de medicina. *Educ Med Super.* [Internet]. 2018 [citado 2025 May 9];32(2):100–105. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-2141201800020009
10. Shah A, Goerlich CE, Pasrija C, Ghodsizad A, Griffith BP, George TJ. Diferencias anatómicas entre corazones humanos y de cerdo y su relevancia para la técnica quirúrgica de xenotrasplante cardíaco. Informe de caso JACC. [Internet]. 2022 [citado 2025 May 10];4(16):1049–52. Recuperado de: <https://www.jacc.org/doi/epdf/10.1016/j.jaccas.2022.06.011>
11. Santos CP, Meriguetti CT, Oliveira RB, Fernandes RM, Silva HM, Fernandes TG, et al. Descripción morfológica de la vena cardíaca magna en cerdos en comparación con corazones humanos. *Braz J Cardiovasc Surg.* [Internet]. 2022 [citado 2025 May 11];37(3):305–12. Recuperado de: <https://bjcvs.org/article/2358/en-us/Morphological-description-of-great-cardiac-vein-in-pigs-compared-to-human-hearts>.
12. Piove ML, Terminiello Correa JD. Anatomía del tórax del porcino. *Anatomía regional del porcino.* [Internet]. 2023 [citado 2025 May 13] 30-43. Recuperado de: <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/177869>
13. Hussain ST, Kumar A, Chan J, James L, Smith D, Moazami

N. Anatomical considerations and surgical technique of porcine cardiac xenotransplantation. JTCVS Tech. 2024;25:104–10. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.xjtc.2024.03.019>

14. González Ballester MA, Zuluaga MA, San José Estépar R, Tsafaris SA, Jorge Cardoso M. A review on machine learning in medical image analysis. Med Image Anal. 2021;73:102193.

**Los autores declararon no tener conflicto de intereses.*

@faces.virtual

